

O INTERIOR ÀS AVESSAS DE GAE AULENTI

DIEGO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOARES¹

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
soares.dho@gmail.com

AMANDA EVELLYN ZYS²

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
amandazys@gmail.com

Resumo: Gaetana Emilia Aulenti (*Palazzolo dello Stella*, 1927 – *Milano*, 2012) já havia atuado na revista *Casabella-continuità* (1955–65), projetado seu icônico abajur *Pipistrello* (1965), consolidado sua reputação como projetista de interiores com os showrooms das lojas *Olivetti* de Paris (1967) e Buenos Aires (1968), quando foi escolhida por Valéry Giscard d’Estaing (1926–2020), presidente da França na época, para projetar o interior do Museu de Orsay (1980–1986). O convite compreendia a alteração de uso, de estação ferroviária a museu de arte moderna, aonde boa parte do acervo viria do Louvre. Acervo extraordinário, intervenção em preexistência igualmente qualificada: construção eclética de Victor Laloux (1850–1937) implantado no 7^{ème} arrondissement de Paris, às margens do rio Sena, em perfeita harmonia com *La Place de la Concorde*, *Le Jardin des Tuileries* e *Le Musée du Louvre*. A singularidade do Museu de Orsay está, em grande medida, vinculada à lógica da justaposição que orienta a composição de Gae Aulenti. Em sua intervenção, o teto curvo da preexistência é destacado pelos planos retos que conformam os recintos de exposição; o bege tradicional de Paris nos caixões perdidos divide olhares com os tons análogos que colorem as intervenções; a generosa ornamentação floral do século XIX é contrastada pela amiúde geometria dos agregados da granilite, evidenciando as temporalidades sobrepostas no espaço. Interessa-nos, assim, compreender as relações que ultrapassam o envelope arquitetônico e se desenvolvem em uma trama cênica promovida pelo princípio da justaposição, ora criada por novas inserções projetivas, ora preservada nas camadas preexistentes, configurando uma sucessão de interiores dentro de interiores, ou o que se poderia chamar de um *interior às avessas*, no qual os limites convencionais entre contenção e conteúdo são subvertidos.

Palavras-chave: Gae Aulenti, Interiores Museográficos, Reuso Adaptativo.

1. DA ITÁLIA À FRANÇA

Na lista das principais mulheres arquitetas do século XX, destaca-se o nome de Gaetana “Gae” Aulenti, arquiteta, cenógrafa teatral, projetista de interiores e objetos. Formada pelo Politécnico de Milão, a italiana iniciou sua carreira na década de 1950, imersa na efervescência do *zeitgeist* cultural e arquitetônico do país. Como editora e artista gráfica da influente revista *Casabella*, ao lado de Ernesto Nathan Rogers (1909–1969), ajudou a ampliar o debate da crítica arquitetônica. Atuou também como assistente de Rogers no Politécnico de Milão e de Giuseppe Samonà (1898–1983) no *Istituto Universitario di Architettura di Venezia*, consolidando sua condição de arquiteta-intelectual. À época já havia participado da exposição *Nuovi disegni per il mobile italiano*³ (1960) em Milão, cujas discussões e reflexões assinalaram o ponto de partida de sua trajetória como *designer* de interiores e mobiliário. No campo, projetou junto às empresas *Knoll*, *Fontana Arte*, *Kartell* e *Artemide*.

Gae Aulenti construiu uma relação igualmente significativa com o teatro. No *Laboratorio di Progettazione Teatrale* (Prato, 1976-1978), assinou cenografias para *La Torre*, *Calderón* e *As Bacantes*, esta última premiada com o Ubu de cenografia.⁴ Consolidou-se internacionalmente por meio de importantes projetos de remodelação, entre os quais se destacam as intervenções no *Beaubourg* – Centro Nacional de Arte e Cultura Georges Pompidou (Paris, 1982-1985), no *Palazzo Grassi* (Veneza, 1985-1986), no Museu Nacional de Arte da Catalunha (Barcelona, 1987-1995) e no Museu de Arte Asiática (São Francisco, 1996-2003). Da articulação entre enraizamento e abertura ao mundo surgem obras marcadas por uma atenção ao sítio, paisagem e elementos da cultura local:

Acredito que a localização é, acima de tudo, conceitual e cultural: de fato, em Paris, Barcelona, Milão e Roma, as condições culturais são diferentes. Compreender e acolher essa diversidade torna-se uma necessidade para todos os envolvidos no planejamento... com a tradição de um lugar.⁵

Figura 1. Fachada do Museu de Orsay junto ao Sena, interior enquanto Estação por Victor Laloux e interior adaptado para receber o novo museu (1980-1986). © Musée d'Orsay / Sophie Crépy / Gae Aulenti, *Museum Architecture*, Edizioni Tecno, 1995.

Se Victor Laloux admite os *Guichets du Louvre* de Hector-Martin Lefuel (1810–1880) como referência para o projeto da *Gare d'Orsay* e maximiza o modelo para preservar a harmonia da paisagem do *Seine*; Gae Aulenti volta seus olhares para o *Champ de Mars*, minimiza seu traçado para acomodá-lo nos limites do envelope da preexistência, estabelece percursos e conforma lugares de contemplação e permanência. Esse princípio de projeto não pode ser visto como cópia ou pastiche.⁶ Aulenti demonstra dominar a História e a Teoria da Arquitetura ao recorrer ao mesmo princípio compositivo da obra de intervenção, mais do que isso, coloca-o como gene de seu projeto, e reitera seu conhecimento ao eleger uma referência local com o objetivo de comprovar que *a localização é, acima de tudo, conceitual e cultural*.

2. ARQUITETURA EM TRÊS ATOS: EXPOSIÇÃO, OBJETO E TEATRO

A trajetória de Gae Aulenti até o projeto do Museu de Orsay foi marcada por uma prática plural, movida pela interpenetração constante entre expografia, *design* de objetos e cenografia, atos de um mesmo espetáculo arquitetônico. Compreender seu pensamento requer reconhecer o trânsito contínuo entre disciplinas que, em Aulenti, não se dissociam, mas se articulam em um único gesto criativo.

Exposição

Em um jogo de sobreposições, Gae Aulenti reinscreveu no espaço arquitetônico sua própria experiência urbana, uma operação já realizada no âmbito da exposição *Italy: The New Domestic Landscape*⁷ (1972), quando concebeu um ambiente doméstico abstrato, cujos mobiliários modulares se integravam ao espaço como elementos arquitetônicos em miniatura. À semelhança do Orsay, ela parte da combinação de blocos geométricos monocromáticos e superfícies inclinadas, explorando planos e estruturas piramidais que evocam o espaço cívico por meio de um jogo de cheios e vazios.⁸ No catálogo editorial da exposição, anuncia: “Nenhum dos objetos do homem, seja um monumento ou um refúgio, pode escapar de sua relação peculiar com a cidade”⁹.

Figura 2. Gae Aulenti, *Italy: The New Domestic Landscape*, MoMA, Nova Iorque, 1972. © The Museum of Modern Art Archives, New York. Desenho de Gae Aulenti. Fotografias de Leonardo LeGrand.

Objeto

Similaridades também são encontradas na sua mesa *Jumbo*, uma imponente peça em mármore fabricada em parceria com a empresa de móveis Knoll em 1972.¹⁰ Tal como a mesa, que ultrapassa a condição de objeto utilitário para afirmar-se como presença escultórica, o mobiliário do Orsay deixa de ser suporte neutro e passa a compor a espacialidade, conformando praças e terraços que induzem não a uma travessia direta, mas a um percurso pausado, em uma sequência de cenas. O antigo eixo retilíneo do trem, convertido em alameda de esculturas neoclássicas, entrelaça-se a trajetos sinuosos, evitando a rigidez da sucessão de salas fechadas que

os museus tradicionalmente impõem.¹¹ Nesse sentido, o mobiliário não apenas habita a arquitetura: ele a produz. Tal perspectiva evidencia uma prática projetual integrada em que o gesto de conceber o objeto é, simultaneamente, o gesto de edificar o espaço.

Figura 3. Gae Aulenti, mesa modelo Jumbo. Produzida pela Knoll, Itália: 1972. © Knoll Archive.

Teatro

O projeto para o Museu de Orsay também pode ser compreendido à luz das experiências cenográficas de Gae Aulenti, verdadeiros laboratórios de experimentação para a arquitetura. Sua construção de *Elektra* (1986), do *Teatro alla Scala*, revela afinidades com o projeto. Em ambos, os volumes materiais deixam de ser simples suportes para assumir papel expressivo e ativo na relação com o ambiente. Superfícies inclinadas e de tons monocromáticos organizam a percepção do espaço e acentuam a presença da luz como elemento compositivo. No palco da ópera, as estruturas geométricas escultóricas moldam a atmosfera dramática; no museu, mediam o diálogo entre a arquitetura de Laloux e o acervo diverso. Se o palco atua como espaço para a encenação da narrativa, a arquitetura de Aulenti revela-se igualmente capaz de desempenhar a mesma ação. Não surpreende, portanto, que seu espaço museal se configure como um palco permanente, no qual se encena a própria narrativa do museu.

Figura 4. Cenografia de Gae Aulenti para o espetáculo Elektra, cenas I, II, III e IV. © Archivio Gae Aulenti.

3. O INTERIOR ÀS AVESSAS

Ao compor o *interior às avessas* do Orsay, Gae Aulenti transforma o edifício em um corpo sensível à luz, seja ela natural ou artificial; um espaço que se abre e se contrai, alternando entre penumbra e claridade, zonas de recolhimento e de expansão. A manipulação luminosa não é apenas útil, mas estruturante: ilumina e oculta, revela e protege. Nesse jogo de luz e sombra, a articulação espacial do museu enfatiza eixos tanto longitudinais quanto transversais, criando uma alternância de experiências que oscilam entre a percepção do interior e a sensação de exterior.

Logo após a bilheteria, o percurso conduz para baixo, em direção ao coração da antiga Gare, invertendo a expectativa de ascensão típica da tradição museal. No térreo, a ampla nave impõe a profundidade das visadas longitudinais, enquanto o percurso transversal conduz a espaços mais recuados, microinteriores cavernosos, onde a iluminação é precisa e controlada. No segundo pavimento, os terraços, concebidos como espaços intermediários abertos à luz da abóbada, instauram uma complexidade perceptiva que evidencia a lógica do *interior às avessas*: o visitante se encontra simultaneamente imerso no interior e em contato direto com a luminosidade que evoca a dimensão celeste do exterior; pontos de pausa que permitem a apreensão do espaço em camadas, de terraço a terraço. Em direção aos salões ovais, a estrutura se afasta da cobertura,

dando espaço às fendas, aberturas em V, por onde a luz natural se expande em diferentes intensidades, como o movimento de um diafragma.

Aulenti concebe a arquitetura como uma matéria contínua e sensorial, mais próxima de uma encenação dinâmica do que de uma estrutura estática. O interior do museu não se limita a abrigar as obras: ele se converte em narrativa, articulando volumes, luzes e percursos como quem compõe uma dramaturgia visual. Cada desnível, cada variação luminosa e cada enquadramento atua como parte de uma coreografia, na qual o visitante é simultaneamente espectador e protagonista. Os ambientes do Museu de Orsay são, ao mesmo tempo, parte do todo e uma unidade independente: o espaço se dobra, expande-se e contrai-se, dissolvendo os limites entre contenção e conteúdo, detalhe e conjunto, conduzindo o visitante a uma experiência em que o olhar e o corpo se fazem instrumentos da compreensão do edifício, das obras e da história que ambos carregam.

4. MATRYOSHKAS COMO PRINCÍPIO

Figura 5. Vista em direção à Galeria Principal do Museu de Orsay. Gae Aulenti, 1980-1986. © Gae Aulenti, *Museum Architecture*, Edizioni Tecno, 1995.

Aulenti não descarta seus princípios, explora-os, encontra novas feições e ajusta quando necessário. Suas obras são testemunhas vivas de sua máxima: “A tradição não é algo que se recebe como um legado, mas sim como algo que se constrói a cada dia”. Dois anos após o projeto de reuso adaptativo, de estação para museu, Gae retoma o *interior* às avessas. Era necessário mudar a percepção da arquitetura de Renzo Piano (Gênova, 1937) e Richard Rogers (1933–2021) em relação às obras temporárias que o *Beaubourg* acolhia. A utopia da dupla de apresentar as coleções temporárias e permanentes da mesma maneira não havia sido aclamada. A última das cinco plataformas livres, de aproximadamente 10.000 m², sem pilares e sustentada por vigas transversais gigantescas, era excessivamente flexível; o olhar do observador se perdia no vazio. Gae Aulenti

retoma seu jogo das *Matryoshkas*: a plataforma recebe inúmeras galerias distribuídas *enfilade*, sem tocar nas vigas. Um recurso tradicional incluído no espaço contemporâneo, onde o abstrato e o figurativo passam a coexistir. As aberturas verticais nas paredes interligam as galerias, longitudinalmente e transversalmente, ao mesmo tempo em que induzem o visitante a interromper o passeio, colocando em cena recortes no forro que, ora revelam, ora ocultam as instalações *high-tech* preexistentes. Essa estratégia gera alternância de experiências que oscilam entre a percepção do interior e a investigação do *interior* às avessas.

Figura 6. Galerias de Arte do Museu Nacional de Arte Moderna – Beaubourg (1982-1985), intervenção de Gae Aulenti © Gae Aulenti, Museum Architecture, Edizioni Tecno, 1995.

O princípio da *Matryoshka* é revisitado em 1985-1986 quando a FIAT procura a arquiteta, com o objetivo de propagandear-se como “indústria de exposições”. O programa era preciso: recuperar o Palazzo Grassi, construção do século XVII de frente para o Grande Canal de Veneza, transformando-o em centro cultural multifuncional, sofisticado e “moderno”. As galerias foram concebidas pela italiana como uma espécie de caixas brancas, sem fundos e sem tampas, que aparentam flutuar na preexistência. Os tetos e pisos, recuperados, são perceptíveis em sua totalidade, mas não foram ignorados por Aulenti: chanfros inclinados arrematam as paredes brancas (abstratas), ao mesmo tempo em que emulam e reforçam as cornijas (figurativas); enquanto as tapeçarias novas, em cores análogas ao piso original, ocupam apenas o centro dos ambientes, deixando à mostra o piso recuperado, a estratégia permite que o usuário imagine como a construção era antes da intervenção, ao mesmo tempo em que serve de sinalização para que os usuários não se aproximem excessivamente das obras expostas. As paredes brancas não hesitam em portar novas aberturas: recortes em linhas retas e inclinadas emolduram e rompem com os altos portais de mármore recuperados. *Cestello*, luminária projetada especialmente para a intervenção por Gae Aulenti e Piero Castiglioni (*Lierna*,

1944), reitera a tensão entre a geometria e a abstração do novo versus a organicidade e a figuração do mármore e dos elementos construtivos recuperados.

Figura 7. Galerias do Palazzo Grassi (1985-1986), intervenção de Gae Aulenti © Gae Aulenti, Museum Architecture, Edizioni Tecno, 1995.

O projeto de Gae Aulenti divulgado em *Italy: The New Domestic Landscape*, o reuso adaptativo do Orsay/*Palazzo Grassi* e a requalificação do *Beaubourg*, ilustram perfeitamente a reflexão da arquiteta, que declarou estar “[...] interessada em construir diferenças, em vez de homogeneidade”¹². As experiências cenográficas de Gae no teatro, as simultaneidades de cenas, a composição por sobreposição, a coexistência do preexistente com o novo, o jogo das *Matryoshkas* ou o *interior* às avessas são as diferentes manifestações da arquiteta contidas na mesma moeda.

NOTAS

¹ Diego Henrique de Oliveira Soares é formado em Arquitetura e Urbanismo pela UEL, Universidade Estadual de Londrina, mestre e doutorando em História, Teoria e Crítica da Arquitetura pelo PROP/UFRRGS, Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura/ Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seu estudo tem como enfoque a relação entre a tradição e modernidade, especialmente século XIX e XX.

² Amanda Evelyn Zys é formada em Arquitetura e Urbanismo pela UFMS, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mestre e doutoranda em Teoria, História e Crítica da Arquitetura pelo PROP/UFRRGS, Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura/ Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sua atuação acadêmica concentra-se no estudo dos interiores e ambientações modernas, com ênfase na relação entre mobiliário e arquitetura.

³ A exposição foi organizada pelo *Osservatore delle Arti Industriali*, que contou com um grupo de jovens arquitetos liderados pela equipe editorial da revista *Casabella-continuità* incluindo Gregotti, Rossi, Canella, Gabetti e outros. A mostra foi considerada o manifesto do movimento *Neoliberty* italiano. Para saber mais sobre o movimento, ver Reyner Banham, "Neoliberty: The Italian Retreat from Modern Architecture," *The Architectural Review* 125 (1959).

⁴ "Dott. Arch. Gae Aulenti" Archivio Gae Aulenti, acesso em 4 de agosto de 2025, <https://www.archiviogaeeaulenti.info/wp/biografia/>.

⁵ Tradução nossa. Original em inglês: "I believe that location is above all conceptual and cultural: indeed, in Paris, Barcelona, Milan and Rome, the cultural conditions are different. Understanding and embracing this diversity becomes a necessity for all those involved in planning... with the tradition of a place." Gae Aulenti, "Dentro l'architettura," Gae Aulenti, edited by Margherita Petranzan (Milano: Rizzoli, 1996), 13, *apud* Cucco, Pasquale, e Federica Ribera. "Combining New and Ancient: The Design Experiences of Liliana Grassi (1923-1984) and Gae Aulenti (1927-2012) between Recovery and Innovation." *MoMoWo Symposium 2018: Women's Creativity Since The Modern Movement (1918-2018): Toward a New Perception and Reception* (dezembro 2018): 335.

⁶ Convém destacar que o projeto da arquiteta italiana não se baseia em metodologias de reutilização, sua expressão é investigativa, toma empréstimos de princípios compositivos da preexistência sem incorrer em pastiche. Fonte: Margherita Petranzan. "Gae Aulenti". (Milão: SkiraRizzoli, 2002): 27.

⁷ Com curadoria de Emilio Ambasz no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, *Italy - The New Domestic Landscape, achievements and problems of Italian design (1972)* reuniu os exemplos mais expressivos do design italiano da década de 1970.

⁸ Matilde Martellini. 2024. "Vie Et Moments d'une Gare: Le Musée d'Orsay Entre Projet muséographique Et Projet Curatorial (1980-1986)". *Opus Incertum*, n° 10 (2024 Dezembro):170-75.

⁹ Tradução nossa. Original em inglês: "Not one of man's objects, be it monument or den, can escape its own peculiar relationship to the city." Gaetana Aulenti. "Project definition of House Environment, Italy: The New Domestic Landscape: Achievements and Problems of Italian Design", ed. E. Ambasz, New York Graphic Society, Greenwich, Conn.; (1972):152-9.

¹⁰ A mesa *Jumbo* foi concebida originalmente em 1965, marcando a primeira colaboração da designer com a Knoll. Fonte: Giuliana Gramigna, "Repertorio del design italiano 1950-2000 per l'arredamento domestico" (Torino: Allemandi, 2003): 111.

¹¹ Carlo Bertelli. "Gae Aulenti: l'architettura interna del Museo d'Orsay, Parigi." *Domus: architettura e arredamento dell'abitazione moderna in città e in campagna*, n° 679 (Janeiro 1979): 29-39.

¹² "Gae Aulenti" *Domus Web*, acesso em 10 de agosto de 2025, <https://www.domusweb.it/en/biographies/gae-aulenti.html>

REFERÊNCIAS

Aulenti, Gaetana. "Project definition of House Environment, Italy: The New Domestic Landscape: Achievements and Problems of Italian Design", ed. Emilio Ambasz. Greenwich, CT: New York Graphic Society, 1972.

Bertelli, Carlo. 1987. "Gae Aulenti: l'architettura interna del Museo d'Orsay, Parigi." *Domus: architettura e arredamento dell'abitazione moderna in città e in campagna*, n° 679: 29-39.

Cucco, Pasquale; Federica, Ribera. "Combining New and Ancient: The Design Experiences of Liliana Grassi (1923-1984) and Gae Aulenti (1927-2012) between Recovery and Innovation." *MoMoWo Symposium*

2018: Women's Creativity Since The Modern Movement (1918-2018): Toward a New Perception and Reception (dezembro 2018): 330-338.

Garcias, Jean Claude. 1987. "Gae Aulenti: l'architettura interna del Museo d'Orsay, Parigi." *Domus: architettura e arredamento dell'abitazione moderna in città e in campagna*, n° 679: 40-47.

Gramigna, Giuliana. *Repertorio del design italiano 1950-2000 per l'arredamento domestico*. Alemanha: Torino, 2003.

Jenger, Jean. 1987. "Une mutation architecturale paradoxale" *Le Débat*, n° 44: 20-30.

Petranzan, Margherita. *Gae Aulenti*. Milão: Skira Rizzoli, 2002.

Martellini, Matilde. 2024. "Vie Et Moments d'une Gare: Le Musée d'Orsay Entre Projet muséographique Et Projet Curatorial (1980-1986)". *Opus Incertum 10* (Dezembro): 170-75.

Viau, René. Orsay. "Un musée entre en gare." *Vie des Arts*, Volume 32, número 127, (junho-1987): 52-53.